

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуниновна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Вазира Муродова,Самарқанд давлат чет тиллар институти
мустақил тадқиқотчиси**“ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746103>**АННОТАЦИЯ**

Ҳар бир миллатнинг ўзлигини билдирадиган, ўзига хос оилавий қадриятлари мавжуд бўлиб, улар оила аъзолари томонидан эъзозланади. Аждодлардан – авлодларга маънавий бойлик сифатида ўтади. Вақт ўтгани сайин улар бойиб, такомиллашиб боради. Улар воситасида оиладаги маънавий муҳит шаклланади. Оилавий ҳаётнинг турли аспекти оиланинг миллий-маданий муҳити, оила аъзоларининг хулқ-атвори ва ижтимоий роллари, уларнинг ўзаро муносабатларидаги маданий кодларнинг корейс ва ўзбек миллий менталитетига хос жиҳатларини қиёсий ўрганиш лингвокультурологик тадқиқотлар учун бой манба бўла олади. Ўзаро шахсий қариндошлик муносабатларини бирлаштирувчи “оила” концептининг ўзига хос қирраларини ташкил этадиган тил бирликларини ўрганиш, айниқса, уларнинг лингвокультурологик жиҳатларини ёритиш алоҳида аҳамият касб этади. Мазкур мақолада “оила” концепти доирасидаги тил бирликлари оиланинг миллий ва концептуал тасвирини бойитишда муҳим аҳамиятга эга эканлиги, ўзбек ва корейс тилларидаги ўзига хос ментал хусусиятлари ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: ўзбек оиласи, корейс оиласи, “оила” концепти, болалар микроконцепти, ота-оналар микроконцепти, қариндошлик муносабатлари микроконцепти.

Вазира Муродова,Самарқандский государственный
институт иностранных языков
независимый исследователь**СИСТЕМА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОНЯТИЮ «СЕМЬЯ»****АННОТАЦИЯ**

У каждого народа есть свои уникальные семейные ценности, которые уважаются членами семьи. Духовное богатство передается от предков к поколениям. Со временем они становятся богаче и лучше. Через них формируется духовная атмосфера в семье. Богатым источником могут стать различные аспекты семейной жизни, национально-культурная среда семьи, поведение и социальные роли членов семьи, а также сравнительное изучение культурных кодов в их взаимоотношениях, характерных для корейского и узбекского национального менталитета. для лингвистических и культурологических исследований. Особое значение имеет изучение языковых единиц, составляющих конкретные аспекты

понятия «семья», объединяющих взаимные личностно-родственные отношения, особенно освещение их лингвокультурных аспектов. В данной статье рассматривается значение языковых единиц в составе концепта «семья» в обогащении национально-концептуальной картины мира, а также уникальные ментальные особенности узбекского и корейского языков.

Ключевые слова: узбекская семья, корейская семья, концепция «семья», микроконцепция детей, микроконцепция родителей, микроконцепция родственных отношений.

Vazira Murodova,

Samarkand State Institute of Foreign Languages
independent researcher

SYSTEM OF LANGUAGE UNITS RELATING TO THE CONCEPT OF "FAMILY"

ABSTRACT

Each nation has its own unique family values that are respected by family members. Spiritual wealth is passed from ancestors to generations. As time passes, they get richer and better. Through them, the spiritual atmosphere in the family is formed. Various aspects of family life, the national-cultural environment of the family, the behavior and social roles of family members, and the comparative study of cultural codes in their mutual relations, characteristic of the Korean and Uzbek national mentality, can be a rich source for linguistic and cultural research. The study of language units that make up the specific aspects of the concept of "family" uniting mutual personal kinship relations, especially the illumination of their linguistic and cultural aspects, is of particular importance. This article discusses the importance of language units within the concept of "family" in enriching the national and conceptual image of the world, and the unique mental characteristics of the Uzbek and Korean languages.

Key words: Uzbek family, Korean family, "family" concept, micro-concept of children, micro-concept of parents, micro-concept of kinship relations

Оила қариндошлик ришталари билан боғланган бир-бирига яқин инсонларнинг кичик гуруҳи бўлиб, халқнинг, жамиятнинг яшаш тарзи, урф-одатлари, кишиларнинг ўзаро муомала-муносабатларини намойиш этувчи ҳамда сақловчисидир. Зеро, инсон оила бағрида дунёга келади, унинг ҳаёт ва одамлар ҳақидаги илк тасаввур ва тушунчалари шу маконда пайдо бўлади. Инсондаги дастлабки мулоқот кўникмалари ҳам оилада шаклланади. Шарқ фалсафасида оила қадим-қадимдан муқаддас кўрғон ҳисобланиб келинган. Хусусан, ўзбек оилаларининг серфарзандлик, қариндошлик ришталарининг мустаҳкамлиги, устуворлиги ҳозир ҳам сақланиб қолган.

“Ўзбекистон Миллий энциклопедияси”да таъкидланганидек, “Ўзбекларда оилаларнинг муайян турмуш тарзи шаклланиб ҳаётини тажриба ортириб бориши, тежамли ва саришта рўзгор тутиши, фарзандларни одобли, маънавий етук бўлиб камол топишида кексалар, ота-онанинг роли катта. Ўзбек оилалари ўзларининг мустаҳкамлиги, саранжом-саришталиги, болажонлиги, қариндош-қондошлик ришталарини ҳурмат қилиши, меҳр-оқибатли ва бошқа қадриятлари билан ажралиб туради.” [3;62]

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да оила лексемасининг табиий, биологик, ижтимоий маъноларда қўлланиши қайд этилган.

Оила [арабча - бола-чақа, хонадон; уруғ, авлод] 1. Эр-хотин, уларнинг бола-чақалари ва энг яқин туғишганларидан иборат бирга яшовчи кишилар мажмуи; хонадон.

2.кўчма Бир мақсад, маслак билан бирлашган кўп кишилар, халқлар, мамлакатлар. Ўзбекистонда турли миллат вакиллари бир оила бўлиб яшамокдалар.

3. Ўсимликлар ва ҳайвонлар систематикасида тузилиш жиҳатидан бир-бирига ўхшаш, келиб чиқиш жиҳатидан ҳам ўзаро яқин бир неча уруғни ўз ичига олган гуруҳ. Дуккакдилар оиласи.

4. Қардош тиллар гуруҳи. Олтой тиллар оиласи.

5 с.т. Рафиқа, хотин. Оилам мактабда ўқитувчи. [4;97]

Юқорида келтирилган изоҳлар ичида сўзнинг бош маъноси, яъни бир ота-она авлодларини назарда тутувчи муносабатларни ифодаловчи оила тушунчаси жамиятнинг муҳим таркибий бўғини ҳисобланади. Ўзаро шахсий қариндошлик муносабатларини бирлаштирувчи “оила” концептининг ўзига хос қирраларини ташкил этадиган тил бирликларини ўрганиш, айниқса, уларнинг лингвокультурологик жиҳатларини ёритиш алоҳида аҳамият касб этади.

Тил бирликларини маълум бир концепт доирасида тадқиқ қилиш тил ташувчиларининг муайян маданий этногуруҳга мансублиги, тил бирликларининг универсал ва ўзига хос хусусиятларини аниқлаш имконини беради. Жумладан, “Оила” концептини миллий менталитетнинг асосий белгиларини ўзида акс эттирувчи етакчи тушунчалардан бири сифатида турли аспектларда тадқиқ қилиш оламнинг концептуал ва миллий тасвирини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эгадир.

Концепт [лот. conceptus - фикр, тушунча]. 1) Тушунчанинг мазмуний таркиби, шу тушунчанинг амал қилиш доираси предмети (денотати). 2) Когнитив лингвистикада: ментал лексика, миянинг концептуал тизими ва тили, хотиранинг оператив мазмун бирлиги.

Концептуализация. Инсоннинг унга келадиган маълумотларни тушунишга қаратилган ва инсон миясида (психикасида) концептлар, концептуал тузилмалар ва бутун концептуал тизимнинг шаклланишига олиб келадиган когнитив фаолияти жараёни. [1;165]

“Оила” концепти доирасидаги қариндошлик тушунчаларини ифодаловчи кўйидаги лексемалар мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири концептуал аҳамиятга эгадир: оила, авлод, аждод, насл, насаб, шажара, хеш, ота, падар, дада, ойи, она, опа, ака, ука, сингил, божа, бола биродар, бачча, бобо, бува, невара, момо, фарзанд, жигарбанд, жиян, ини, куёв, мома, овсин, оға, сингил, тоға, эвара, эна, янга, ўғай, туғишган, ўғил, қиз, қайин, қайиноға, қайнота, қайнона, қаллиқ, қариндош, уруғ-аймоқ, куда, кудағай, амма, хола, волида, амаки, завжа, рафиқ(а) кабилар. Буларнинг таркиби ўз ва ўзлашган сўзлар, шевага хос ва адабий тилга оид сўзлар эканлиги уларнинг узоқ тарихий даврда шаклланиб, тизимлашганлигини кўрсатади.

“Оила” концептосферасини ташкил этувчи бундай тил бирликлари ўзаро оилавий муносабатларни ёки шахснинг оиладаги мақомини ифодалайди. Ушбу лексемаларнинг лингвомаданий хусусиятларини антропоцентрик тамойиллар асосида тадқиқ қилиш амалий тилшунослик учун бой манба бўла олади. Зеро, “оила” концепти бутун инсониятга хос универсал лисоний ментал тушунча бўлса-да, ҳар бир маданий доирада ўзига хос бошқа-бошқа миллий-маданий қадрият негизида шаклланган муносабатларни ўз ичига олади.

Кейинги йилларда турли тизимдаги ва турли маданиятга оид халқларда “оила” концепти билан боғлиқ стереотипларнинг лексик-семантик жиҳатларини лингвокультурологик ва чоғиштирма аспектларда тадқиқ қилишга эътибор қаратилмоқда.

Ғ.М. Хошимов ва Ғ.Усмоноваларнинг “Оила” тушунчаси ва унинг инглиз ва ўзбек тиллари маданиятида акс этиши” мақоласида “Оила” концепти лингвомаданий мазмунининг лексик, фразеологик, паремиологик ва матн сатҳларида намоён бўлишини таъминловчи омиллар ўрганилган.

Н.Исматуллаева хитой лингвомаданиятидаги “оила” концепти доирасида турли замонавий стереотип тил бирликларини тадқиқ қилган. Тадқиқотчининг хулосасига кўра, таҳлил қилинган стереотип тил бирликларининг вужудга келишига, энг аввал, Хитой мамлакатадаги “бир оилага бир фарзанд” деб номланган туғилишни чегаралаш сиёсати натижасида оила шакли ва оилавий муносабатларнинг ўзгариши сабаб бўлганлиги аниқланган. [2;82-86] Демак, жамиятдаги мавжуд ижтимоий муҳит оилавий муносабатларга ўз таъсирини ўтказиши натижасида стереотипик тушунчалар ҳам ўзгариши мумкинлиги кузатилади.

С.А.Рўзиеванинг “Оила” тушунчаси ва унинг инглиз ва ўзбек тиллари маданиятида акс этиши” PhD диссертацияси[5;] инглиз ва ўзбек тилларидаги лексик, фразеологик, паремилологик ва матн сатҳларида “оила” концептини воқелантирувчи лисоний

бирликларнинг қиёсий-чоғиштира таҳлили амалга оширилганлиги, “оила” концепти билан боғлиқ инглизча ва ўзбекча лисоний бирликлар қон-қариндошлик - бегоналик, яқин - узоқ қариндошлик, оилавий қариндошлик - эр-хотинга оид қариндошлик параметрлари бўйича таснифи ишлаб чиқилганлиги билан аҳамиятлидир. Тадқиқотчи “Оила” концептининг учта микроконцептини ажратиб кўрсатади:

“1) “болалар” микроконцепти;

2) “ота-оналар” микроконцепти

3) қариндошлик муносабатлари микроконцепти. [5;]

Sirlar.uz сайтида “Бола ва фарзандлар ҳақида мақоллар” рукнида 130 дан зиёд мақол ва маталлар берилганлиги ҳам бу тушунчанинг нечоғли аҳамиятли эканлигини кўрсатади.

Бола дунёни тебратар,

Болалали уй бозор, боласиз уй мазор,

Бола бўлса, шўх бўлсин,

Мен куярман боламга, болам куяр боласига,

Онанинг кўнгли болада, боланинг кўнгли далада,

Болали уйда ғурбат йўк

Бол ширин, болдан ҳам бола ширин

Давлатнинг боши фарзанд

Бола азиз, одоби ундан азиз

Бола лой, она кулол

Мақолларнинг бир қисми образлилик асосида яратилган мажозий маъно касб этади. Масалан, Кўнғиз боласини оппоғим дер, типратикан юмшоғим маталида “хар ким ўз боласини устун қўяди” деган фикр метафора орқали ифодаланган. Одатда, кўнғизга нисбатан салбий хиссий муносабат мавжуд бўлиб, одамнинг ғашига тегадиган жонивор сифатида таассурот уйғотади. Типратиканга нисбатан бундай муносабат бўлмаса-да, танасининг тиконлар билан қопланганлиги уни ёқтириш, эркалаш учун салбий ҳолат ҳисобланади. Ана шу “ёқтирилмаслик” оттенкасти болага нисбатан қўлланиб, “бировларнинг нафратига дучор бўлган ёмон бола ҳам ўз ота-онаси учун азиздир” деган маъно англашилади.

Бола азиз, одоби ундан азиз; Бола лой, она кулол мақолларида эса оилада фарзанд тарбияси муҳимлиги, бола ота-она учун қанчалик суюмли, азиз бўлмасин, унинг тарбиясига жиддий қараш кераклиги уқтирилади. Бола лой, она кулол мақолида ўхшатиш орқали “кулол қанча маҳоратли бўлса, ясаган буюми шунча чиройли ва қадрли бўлади” деган фикрга уйғун маънода “она қанча ақл ва заковат билан бола тарбиясига эътибор қаратса, натижаси яхши бўлади” дейилмоқчи. Бу эса қуйма фикр образлилик орқали қисқа ва лўнда тарзда баён қилинганлигини кўрсатади.

Дарҳақиқат, ўзбек оиласи учун фарзанд тушунчаси жуда муҳим саналади. Ўнта бўлса, ўрни бошқа ибораси, айнан, ўзбекона болажонлилик, серфарзандликка нисбатан ижобий муносабатни ифодалайди.

Ўнта бўлса, ўрни бошқа унинг-чун:

Ўғлим оташимдан яралган учқун,

Қизим парилардан чехраси гулгун,

Юзлари лолам деб яшайди ўзбек. (Муҳаммад Юсуф)

Оилавий ҳаётнинг турли аспектлари оиланинг миллий-маданий муҳити, оила аъзоларининг хулқ-атвори ва ижтимоий роллари, уларнинг ўзаро муносабатларидаги маданий кодларнинг корейс ва ўзбек миллий менталитетига хос жиҳатларини қиёсий ўрганиш лингвокультурологик тадқиқотлар учун бой манба бўла олади.

Қариндошлик микроконцептида ўзбек оилаларига хос миллий-маданий муносабатлар тизими мавжуд бўлиб, қуда-анда, қудағай, қудачилик, қайнона-келин, куёвлик мақоми, келинлик мақоми, қайнона, қайнота қайинопа, қайинсингил, қайиноға, қайинука каби тушунчаларнинг ҳар бири ўзига хос этнопсихоллингвистик белгиларга ва ўзаро мулоқот этикетларига эга.

Кореяда оила тамойили жуда кўп миллий – маданий хусусиятлари ва хислатлари билан бошқа халқлардан ажратиб туради. Бу қадриятларни билиш ва англаш оилавий ҳаётни осонлаштиради ҳамда корейс халқининг маданиятини тушунишга ёрдам беради. Оила маданияти ҳудудларга қараб бир – биридан фарқ қилади. Қадимда корейс халқи анъанавий равишда Конфуций таълимотининг таъсири остида бўлган. Оилавий қадриятлар ҳам шунга мослашган. Вақтлар ўтиши билан аста-секин ўзгариб борган. Корейс оилаларида хонадон аъзолари ўртасидаги тотувликни бахтнинг энг асосий пойдевори деб билишади.

Шунингдек, улар муомала маданияти ва тартиб – интизомга қатъий амал қилади. Болаларга кичик ёшидан ота-оналари, бобо-бувилари ва ёши катта қариндошларини ҳурмат қилиш ўргатилади. Қадимги анъаналарга биноан вояга етган фарзандлар кекса ота-оналарини ёлғиз қолдирмайдилар, бирга яшаб, уларни моддий ва маънавий томондан қўллаб-қувватлайдилар. Лекин бугунги кунга келиб замонавий оилаларнинг кўпчилиги мустақил яшашни хоҳляпти. Борган сари жамоа бўлиб яшаш тамойиллари эскириб, ўрнини янгича қадриятларга бўшатиб бермоқда. Натижада, ё ота, ё онасиз қолган фарзандлар, тўлиқ бўлмаган, қайта никоҳланувчи оилалар, ёлғиз яшаётган бобо – бувилар сони ортиб бормоқда.

Оила билан боғлиқ масалаларда эр – хотиннинг маслақдош бўлишлари, биргаликда қарор қабул қилишлари, хонадоннинг фаровонлиги, болалар тарбиясида, уй юмушлари билан шуғулланишда аёллар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқли эканлиги муҳим аҳамият касб этади. Турмуш ўртоғи билан мулоқот, болани парвариш қилиш эр – хотинга бир хил хотиржамлик берса, умумий никоҳни асраш ҳам шунчалик юқори бўлади. Айрим ҳолатларда никоҳ орқали оилага муносабати, ҳаёт тарзи, фикрлаш савияси ҳар хил бўлган шахслар турмуш қуради. Шунинг учун никоҳнинг дастлабки босқичларида оилавий ҳаёт ҳақидаги тушунчалардаги фарқларни бартараф этиш жуда муҳимдир.

Умуман олганда, “Оила” концепти ҳам лисоний, ҳам маданий билимларни, миллий менталитетга хос мулоқот қоидаларини ўзида жамлаган оламнинг миллий тасвири ва оламнинг концептуал тасвирининг ментал бирлигидир. Ушбу концептга хос тил бирликларининг этнопсихоллингвистик хусусиятларини ўрганиш амалий тилшунослик учун муҳим манба бўла олади. Шундай экан, “оила” концептосфераси доирасидаги лексик, фразеологик, паремиологик бирликлар ва уларнинг услубий имкониятларини ўрганиш оламнинг миллий лисоний тасвирини тўлароқ англашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010.
2. Исматуллаева Н. Хитой лингвомаданиятида “оила” концепти билан боғлиқ стереотип тил бирликларининг таҳлили // *Sharq mash’ali* 1-сон, 2022.
3. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. О ҳарфи. Т.: ЎзМЭ нашриёти.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. Т.: ЎзМЭ, 2007.
5. Рўзиева С.А. “Оила” тушунчаси ва унинг инглиз ва ўзбек тиллари маданиятида акс этиши. Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. Самарқанд, 2020.
6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: 1981.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000